

ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NO PLANEJAMENTO FAMILIAR NA ADOLESCÊNCIA: REVISÃO INTEGRATIVA

NURSES' ROLE IN FAMILY PLANNING IN ADOLESCENCE: AN INTEGRATIVE REVIEW

Antonia Cristina Dias Lopes¹,
Caren Nádia Soares de Sousa²

RESUMO: A gravidez na adolescência é um problema de saúde pública devido aos riscos à saúde da mãe e do bebê, tais como prematuridade, anemia, aborto espontâneo, eclampsia, depressão pós-parto e outros, além de agravar problemas socioeconômicos já existentes. O enfermeiro tem um papel importante no planejamento familiar, pois suas ações vão desde a anticoncepção até a concepção, atuando na diminuição de gestações de risco, redução do número de abortos e redução da mortalidade materna e infantil. **OBJETIVO:** analisar com base nas evidências científicas, a atuação do enfermeiro no planejamento familiar na adolescência. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma revisão integrativa com busca nas bases de dados Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), Scientific Electronic Library (Scielo), utilizando os descritores “enfermagem and adolescente”, “enfermagem and planejamento familiar”, enfermagem and atenção primária”. Os critérios de inclusão utilizados: artigos publicados na língua portuguesa, publicados no período de 2018 a 2023, e que retratem a temática abordada na revisão integrativa. Os critérios de exclusão: monografias, tese, dissertação e artigos duplicados. A definição das informações extraídas foi com base no quadro sinóptico desenvolvido por Ursi. A avaliação dos estudos apresentados foi de forma descritiva. **RESULTADOS:** O enfermeiro tem um papel indispensável na educação em saúde, sendo esta uma ação imprescindível para a prevenção de gravidez na adolescência, visto que o profissional ocupa lugares estratégicos em todos os níveis de atenção à saúde, sendo protagonista no cuidar. **CONCLUSÃO:** O enfermeiro destaca-se como um verdadeiro educador em saúde. Visto que a educação sexual é uma das principais ações na redução de gravidez na adolescência, faz-se necessário a inclusão desses profissionais nos programas de educação sexual nas escolas, favorecendo ações estratégicas com enfoque de prevenção à gravidez na adolescência.

Palavras-chave: enfermagem, adolescente, planejamento familiar e atenção primária.

ABSTRACT: Teenage pregnancy is a public health problem due to the risks to the health of mother and baby, such as prematurity, anemia, spontaneous abortion, eclampsia, postpartum depression and others, in addition to aggravating existing socioeconomic problems. Nurses play an important role in family planning, as their actions range from contraception to conception, acting to reduce risk pregnancies, reduce the number of abortions and reduce maternal and infant mortality. **OBJECTIVE:** To analyze the role of nurses in family planning during adolescence, based on scientific evidence. **METHODOLOGY:** This is an integrative review with a search in the Virtual Health Library (VHL), Scientific Electronic Library (Scielo) databases, using the descriptors "nursing and adolescents", "nursing and family planning", nursing and primary care". The inclusion criteria used were: articles published in Portuguese, published between 2013 and 2023, and depicting the theme addressed in the integrative review. Exclusion criteria: monographs, theses, dissertations and duplicate articles. The information extracted was defined using the synoptic framework developed by Ursi. The studies presented were evaluated descriptively. **RESULTS:** Nurses have an indispensable role to play in health education, which is essential for preventing teenage pregnancy, given that they occupy strategic positions at all levels of health care and play a

leading role in providing care. CONCLUSION: Nurses stand out as true health educators. Since sex education is one of the main actions in reducing teenage pregnancy, it is necessary to include these professionals in sex education programs in schools, favoring strategic actions focused on preventing teenage pregnancy.

Keywords: nursing, adolescents, family planning and primary care.

¹Graduanda do Curso de Enfermagem, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail diiiiascris@outlook.com

²Mestre e Doutora em Farmacologia e docente do Centro Universitário da Grande Fortaleza, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail carensoares@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

O Ministério da Saúde (MS), assim como a Organização Mundial de Saúde (OMS), define como adolescência o período de 10 a 19 anos. Dentre os problemas de saúde nessa faixa etária, a gravidez tem sido um desafio. A gravidez na adolescência é um problema de saúde pública devido aos riscos à saúde da mãe e do bebê, tais como prematuridade, anemia, aborto espontâneo, eclampsia, depressão pós-parto e outros, além de agravar problemas socioeconômicos já existentes. As complicações na gravidez e no parto na adolescente são a principal causa de morte em todo o mundo (BRASIL, 2010).

Em decorrência do crescente interesse pelas relações afetivas e eróticas dessa fase, frequentemente é nela que ocorre a primeira relação sexual. O modo como o adolescente a vivência é influenciado por vários fatores que percorrem várias singularidades da vida em sociedade, inclusive os relacionados à informação que porventura tenham acesso a respeito do tema, sendo a falta de informação um contribuinte para o risco de aquisição de infecções sexualmente transmissíveis (IST) e gravidez indesejada na adolescência (BRASIL, 2012).

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), filhos de mães adolescentes têm maior probabilidade de apresentar baixo peso ao nascer e maior probabilidade de morte do que os filhos de mães com 20 anos ou mais. Durante o primeiro ano de vida, filhos nascidos de mães adolescentes apresentam uma taxa de mortalidade infantil duas a três vezes maiores que a de mães adultas e um aumento de seis vezes na incidência de síndrome de morte súbita. (DARROCH *et al.* 2016).

Os casos registrados em 2018 foram de 456,1 mil, enquanto em 2020 foram 380,7 mil gestações nesta fase da vida. Em comparação a 2010, a redução foi de 31% (552,6 mil registros). No entanto, mesmo com a queda, o número ainda continua alto e prejudica o desenvolvimento de crianças e adolescentes, causando danos à saúde (BRASIL, 2022).

Desde 2019, o número de mães na adolescência, com idades entre 10 e 19 anos, diminuiu, em média, 18%. É o que aponta levantamento do Sistema de Informações de Nascidos Vivos, do Governo Federal. Os casos registrados em 2018 foram de 456,1 mil, enquanto em 2020 foram 380,7 mil gestações nesta fase da vida. Em comparação a 2010, a redução foi de 31% (552,6 mil registros). No entanto, mesmo com a queda, o número ainda continua alto e prejudica o desenvolvimento de crianças e adolescentes, causando danos à saúde (BRASIL, 2022).

Nesse contexto surgiu a pergunta norteadora desse estudo: Quais as evidências científicas acerca da atuação do enfermeiro no planejamento familiar na adolescência? Sabe-se que o enfermeiro atua na prevenção e promoção de saúde, realizando ações e estratégias, prestando assistência de enfermagem, reduzindo o número de gravidez não planejada.

Esse estudo tem como objetivo analisar com base nas evidências científicas, a atuação do enfermeiro no planejamento familiar na adolescência.

2.MÉTODO

Trata-se de uma revisão integrativa de literatura acerca da atuação do enfermeiro no planejamento familiar na adolescência. Na elaboração da primeira etapa, o tema abordado foi a atuação do enfermeiro no planejamento familiar na adolescência. Sendo a pergunta norteadora do estudo: Qual a atuação do enfermeiro no planejamento familiar na adolescência? (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO).

Na segunda etapa, estabeleceram-se os critérios de inclusão e exclusão na pesquisa. Foram incluídos artigos publicados na língua portuguesa, que retratassem a temática abordada na revisão integrativa. Foram excluídos, monografias, teses, dissertação e artigos duplicados. O período de publicação dos artigos foi de 2013 a 2023, por meio das bases de dados, Biblioteca Virtual da saúde (BVS), Scientific Electronic Library (Scielo), utilizando-se os seguintes descritores: Enfermagem AND adolescente, Enfermagem AND Planejamento Familiar, Planejamento familiar AND Atenção primária.

Na terceira etapa determinou-se as informações usando as ferramentas para auxiliar na coleta das informações, selecionar e categorizar as mais relevantes. Para a exploração das informações, como instrumento de leitura, utilizou-se o quadro sinóptico de Ursi. Sendo adaptado para explorar os seguintes aspectos: título do artigo, autores, tipo de publicação, detalhamento metodológico, detalhamento amostral, intervenção estudada, resultados e conclusão (URSI, 2005).

Na quarta etapa foi feita uma análise detalhada nos artigos incluídos na revisão integrativa. A análise foi feita de forma descritiva, com base em Polit, Beck, Hungler.

Na quinta etapa realizou-se as principais discussões relacionadas ao resultado da pesquisa, sendo feita a avaliação crítica do resultado dos estudos incluídos, comparação de conhecimento teórico, identificação de conclusão, implicação de resultados na revisão integrativa e identificação de possíveis lacunas do conhecimento.

Na sexta e ultima etapa, elaborou-se o documento contendo todas as descrições de todas as etapas feitas, diante da análise dos artigos citados.

3.RESULTADOS

Foram encontrados nas bases de dados, 162 artigos, dos quais foram excluídos 158 artigos, dos quais eram repetidos ou fugiam da temática, sendo feita a leitura do titulo e resumo, resultando em 4 artigos inseridos no banco de dados. Constatando que 4 artigos abordavam o tema e os critérios de inclusão, sendo selecionados para a composição do estudo.

FIGURA 1: Fluxograma de seleção dos artigos

Fonte: Autor 2023

QUADRO 1. Descrição dos estudos incluídos, de acordo com: Título, ano, autores, bases de dados, objetivo e resultados.

Nº	Título	Autores/ ano	Base de dados	Níveis de evidências	Objetivos	Principais achados
1	Tendência temporal e fatores associados à gravidez na adolescência.	Lopes, Oliveira, Silva MAP, Padovani C, Oliveira NLB, Higarashi / (2020).	Scielo	4	Analisar a tendência e os fatores associados à gravidez na adolescência em um município do Paraná.	A análise dos dados sugere que os programas e políticas de saúde já implementados precisam ser fortalecidos, como o Programa Saúde na Escola, com consulta médica e de enfermagem.
2	Reincidência de gravidez na adolescência: fatores associados e desfechos maternos e neonatais.	Assis, M, Gama, N/ (2022)	Scielo	4	Analisar os fatores socioeconômicos e demográficos associados à reincidência de gravidez na adolescência, assim como verificar a associação com desfechos maternos e neonatais desfavoráveis.	O planejamento reprodutivo como política pública de saúde necessita de discussões ampliadas, assim como a provisão de métodos contraceptivos eficazes à necessidade da adolescente.
3	Saúde sexual e reprodutiva dos	Sehnm <i>et al.</i> (2019)	Scielo	4	Conhecer como é	O estudo permitiu conhecer as

	adolescentes: percepções dos profissionais em enfermagem.				percebida e abordada a saúde sexual e reprodutiva dos adolescentes pelos enfermeiros na atenção primária à saúde.	percepções dos enfermeiros atuantes na APS acerca da saúde sexual e reprodutiva na adolescência, assim propondo possíveis estratégias para a abordagem deste tema no referido contexto de atuação.
4	Conhecimento sobre contracepção e fatores associados ao planejamento de gravidez na adolescência.	Araujo, A , Nery, I/(2018)	Scielo	4	Avaliar o conhecimento de adolescentes sobre práticas contraceptivas e sua associação com gravidez não planejada.	A atuação do enfermeiro, dentro da atenção básica e em programas como saúde na escola, pode contribuir para levar esclarecimentos e conhecimento a esse grupo.

Fonte: Autor 2023

3.1 Ações prestadas pelo enfermeiro no planejamento familiar como estratégias de prevenção da gravidez na adolescência

A atuação do enfermeiro, dentro da atenção básica e em programas como saúde na escola, contribui para esclarecer e levar conhecimentos para os adolescentes, sendo que o enfermeiro tem um papel fundamental como educador e formador de opiniões (ARAÚJO *et al.*, 2019). Entretanto, os programas e políticas de saúde já implementadas precisam ser fortalecidos, como o Programa Saúde na Escola, com consulta médica e de enfermagem, a fim de facilitar o diálogo dos profissionais com os adolescentes e o acesso destes às ações em saúde (LOPES *et al.*, 2020).

O papel do enfermeiro é auxiliar o adolescente a tomar decisões conscientes, baseadas em informações claras, levando em consideração a situação que está vivenciando, seus

sentimentos e necessidades, de modo que possa desfrutar com autonomia e segurança a sua sexual. O enfermeiro precisa ampliar suas intervenções na realidade de saúde, alicerçando sua prática não apenas no conhecimento instrumental, mas, fundamentalmente, no relacional, o que pode se dar por meio dos grupos de educação em saúde. Ainda, a consulta de enfermagem, como um espaço individual na relação enfermeiro-adolescente, constitui um espaço potente para o esclarecimento de dúvidas, especialmente, para aqueles que se sentem envergonhados na abordagem grupal (SEHNEM *et al.*, 2019).

3.2 Fatores que dificultam o planejamento familiar na percepção dos enfermeiros

A escolaridade inadequada está relacionada ao início precoce da atividade sexual que, por sua vez, amplia a chance de engravidar na adolescência e sua reincidência. A cada ano que se consegue postergar a primeira gestação na adolescência a probabilidade de nascimentos repetidos é reduzida em 23%. Portanto, melhorar o nível educacional de adolescentes, além de aumentar suas chances no mercado de trabalho, contribui para o adiamento consciente da gravidez (ASSIS, 2022).

A falta de conhecimento contribui significativamente para o desfecho da gravidez não planejada, porém não é o único fator responsável, o fato de a adolescente não utilizar corretamente a pílula do dia seguinte aumenta em 3,93 as chances de ocorrer uma gravidez não planejada. Porém existem outros fatores, como idade, sexarca, renda, estado civil e escolaridade estão também associados à gravidez na adolescência e ao não planejamento da gestação. Sendo fundamental uma assistência direcionada a esse público. (ARAÚJO *et al.*, 2019).

Apenas informações adequadas não são suficientes para efetivar o comportamento contraceptivo dos adolescentes, motivações pessoais contribuem fortemente para a menor utilização dos métodos contraceptivos. Muitas adolescentes têm medo de exigir a contracepção, devido à reação dos parceiros, ademais o pensamento de acreditarem que não irão engravidar, também implica na decisão do uso do contraceptivo (ARAÚJO *et al.*, 2019).

Profissionais de saúde devem estar envolvidos nas ações de prevenção à gravidez na adolescência, discutindo as suas efetividades. É importante ouvir e aproximar-se das famílias e dos adolescentes, estimulando-os a pensar em suas escolhas e incentivando-os a respeitar os limites para o desenvolvimento de uma sexualidade segura (LOPES *et al.*, 2020).

No cenário APS, conhecer as experiências do adolescente acerca da sexualidade a partir dele mesmo, implica, para os enfermeiros, desafios para compreender tais aspectos e, a

partir disso, aplicar as políticas existentes. Nessa perspectiva, um estudo realizado na Ásia sugere que os profissionais da saúde devem realizar programas de educação em saúde sexual e reprodutiva junto às escolas e famílias dos adolescentes, ampliando a rede de comunicação e os conhecimentos acerca de temas que perpassam as experiências dessa população (SEHNEM *et al.*, 2019).

4. DISCUSSÃO

Os estudos sobre a atuação do enfermeiro no planejamento familiar, referente ao público adolescente estão centrados em temáticas específicas referente às relações interpessoais, comunicação e cuidado. Reratam os fatores predominantes da gravidez precoce e a falta de conhecimento sobre planejamento familiar.

No contexto brasileiro, associaram-se vários fatores ao não uso de preservativos entre adolescentes, destacando-se que diante de estudos, os adolescentes não recebem aconselhamento sobre prevenção de gravidez não planejada e IST'S na escola e não procuram atendimento em um serviço de saúde. Sabe-se que sob a influência de álcool e drogas os jovens tendem a praticar sexo desprotegido, devido acreditarem que o álcool melhora suas experiências, mostrando a intersecção dos fatores de risco (CASTRO *et al.*, 2023).

A enfermagem assume um papel de extrema relevância frente á gravidez na adolescência, esta área possui os conhecimentos necessários para serem utilizados na realização da busca ativa e identificação dos problemas enfrentados pelas adolescentes, corroborando para métodos de intervenção eficazes, pautados por meio de ações educativas de prevenção à gravidez precoce (BRASIL, 2010).

Destaca-se que um diferencial para promover a saúde dos adolescentes e diminuir os índices de gravidez na adolescência é a presença do profissional enfermeiro que realize um trabalho integral nos ambientes frequentados por esse público, juntamente com outros profissionais (FERNANDES *et al.*, 2020).

Em relação às principais ações educativas desenvolvidas pela área da enfermagem frente a gravidez na adolescência é possível elencar a criação de grupos voltados para promoção de saúde e prevenção de ISTs e gravidez precoce; estes grupos possuem o intuito de conscientizar as adolescentes sobre a importância de participar ativamente dessas ações de educação em saúde, buscando ensiná-las a lidar com suas próprias decisões neste novo processo e que se tornem aptas a lidar com suas próprias decisões, e listando atitudes positivas

para lidar com o papel do autocuidado (GURGEL, 2010).

Diante dos inúmeros fatores que podem contribuir para a gravidez não planejada na adolescência, é necessário que os programas e políticas de saúde já implementadas sejam fortalecidos, como o Programa Saúde na Escola, com consulta médica e de enfermagem, a fim de facilitar o diálogo dos profissionais com os adolescentes e o acesso destes às ações em saúde (SPINOLA; BÉRIA; SCHERMANN, 2017).

5. CONCLUSÃO

O enfermeiro destaca-se como um verdadeiro educador em saúde. Visto que a educação sexual é uma das principais ações na redução de gravidez na adolescência, faz-se necessário a inclusão desses profissionais nos programas de educação sexual nas escolas, favorecendo ações estratégicas com enfoque de prevenção á gravidez na adolescência.

É de suma importância que o Ministério da Saúde e os estados, forneçam mais capacitações a equipe de enfermagem e fortaleçam as políticas públicas já implementadas. A enfermagem tem um papel relevante na atuação de prevenção de gravidez na adolescência, a atuação da enfermagem com toda a equipe permite promover uma assistência e promoção á saúde dos adolescentes. Destaca-se que os enfermeiros ocupam lugares estratégicos em todos os níveis de atenção á saúde, favorecendo a educação sexual dos adolescentes. Vale ressaltar que esses profissionais também estão em contato direto com as gestantes, na realização do pré-natal, facilitando a implementação do planejamento familiar para jovens, evitando a reincidência de mais gestações nessa fase.

Portanto, percebe-se que a atuação da enfermagem mesmo diante das dificuldades, é a linha de frente sendo protagonista atuando com ações educativas na assistência para a prevenção de gravidez na adolescência e planejamento reprodutivo. É possível ressaltar que os profissionais enfermeiros voltados à atenção ao adolescente, não publicam muitos estudos sobre suas dificuldades enfrentadas.

Percebe-se que o profissional enfermeiro, mediante suas ações e intervenções, tem o papel fundamental na educação sexual, podendo contribuir para a redução de gravidez indesejada na adolescência.

É possível ressaltar que os profissionais enfermeiros voltados á atenção ao adolescente, não publicam muitos estudos sobre as suas dificuldades enfrentadas.

REFERÊNCIAS

- ARAUJO, A. K. L. de; NERY, I. S. Conhecimento sobre contracepção e fatores associados ao planejamento de gravidez na adolescência. *Cogitare Enferm.*, Curitiba, v. 23, n. 2, e55841, 2018. Disponível em: http://www.revenf.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-85362018000200324&lng=pt&nrm=iso. Acesso em: 09 out. 2023. Epub 21-Jan-2019. doi: <http://dx.doi.org/10.5380/ce.v23i2.55841>.
- ASSIS, T. de S. C. et al. Reincidência de gravidez na adolescência: fatores associados e desfechos maternos e neonatais. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 27, n. 8, p. 3261–3271, ago. 2022. Disponível em: <<https://DOI: 10.1590/1413-81232022278.00292022>>.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção em Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Diretrizes nacionais para a atenção integral à saúde de adolescentes e jovens na promoção, proteção e recuperação da saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2010.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Atenção ao pré-natal de baixo risco. Brasília: Ministério da Saúde, 2012. 316 p.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Ministério dos Direitos Humanos. Casos de gravidez na adolescência diminuíram em média 18% desde 2019. Disponível em: <https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2022/fevereiro/casos-de-gravidez-na-adolescencia-diminuiram-em-media-18-desde-2019>.
- CASTRO, L. da C. et al. Prevalence and factors associated with sexual initiation in adolescent schoolchildren in Piauí, Brazil, 2015. *Epidemiologia e Serviços de Saúde*, v. 32, n. 1, e2022612, 2023. Epub 13 Feb 2023. ISSN 2237-9622. doi: <https://doi.org/10.1590/S2237-96222023000100020>.
- DARROCH, J.; WOOG, V.; BANKOLE, A.; ASHFORD, L. S. Adding it up: costs and benefits of meeting the contraceptive needs of adolescents. New York: Guttmacher Institute, 2016. Disponível em: <<https://DOI: 10.1590/1414-462X201900040364>>.
- DUTRA SEHNEM, G. et al. Saúde sexual e reprodutiva dos adolescentes: percepções dos profissionais em enfermagem. *Av. Enferm.*, Bogotá, v. 37, n. 3, p. 343-352, dez. 2019. Disponível em: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-45002019000300343&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 09 out. 2023. doi: <https://doi.org/10.15446/av.enferm.v37n3.78933>.
- FERNANDES, D. E. R.; MEDEIROS, M.; SANTOS, W. S.; SANTOS, M. G. dos. Produção científica de Enfermagem sobre a gravidez na adolescência: revisão integrativa. *Aquichan*, v. 20, n. 2, e2025, 2020.
- GURGEL, M. G. I.; ALVES, M. D. S.; MOURA, E. R. F. et al. Desenvolvimento de habilidades: estratégia de promoção da saúde e prevenção da gravidez na adolescência. *Rev. Gaúch. Enferm.*, v. 31, n. 4, p. 640-6, 2010.

LOPES, M. C. L.; OLIVEIRA, R. R.; SILVA, M. A. P.; PADOVANI, C.; OLIVEIRA, N. L. B.; HIGARASHI, I. H. Temporal trend and factors associated to teenage pregnancy. Rev. Esc. Enferm. USP, v. 54, e03639, 2020. doi: <https://doi.org/10.1590/S1980-220X2019020403639>.

MENDES; SILVEIRA; GALVÃO. Revisão integrativa: método de pesquisa para a incorporação de evidências na saúde e na enfermagem. 2008. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0104-07072008000400018>.

POLIT, D. F.; BECK, C. T.; HUNGLER, B. P. Fundamentos de Pesquisa em Enfermagem: métodos, avaliação e utilização. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2004.

URSI, E. S. Prevenção de lesões de pele no perioperatório: revisão integrativa da literatura. 2005. Dissertação (Mestrado em Enfermagem) – Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, SP, 2005. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-18072005-095456/publico/URSI_ES.pdf.

SPINOLA, M. C. R.; BÉRIA, J. U.; SCHERMANN, L. B. Factors associated with sexual initiation among mothers aged 14-16 in Porto Alegre/RS, Brazil. Ciênc. Saúde Coletiva, v. 22, n. 11, p. 3755-62, 2017. doi: <http://dx.doi.org/10.1590/1413-812320172211.00082016.1de10>